

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz
- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.83:615.8:159.9

Обидов Фаррух Хамитович<https://orcid.org/0009-0008-1989-3773>**Мавлянова Зилола Фархадовна**<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Мавлянов Сайфиддин Фарходович**<https://orcid.org/0009-0005-9344-5627>

Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105259>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлены результаты применения комплексной реабилитационной программы у пациентов с хронической ишемией мозга I-II стадии. Приведены данные о влиянии нового подхода в лечении и восстановительных мероприятий на психоэмоциональное состояние, социальную адаптацию и качество жизни. Исследование включало 75 пациентов, разделённых на основную группу, получавшую комплексное вмешательство (медикаментозная терапия, когнитивные тренинги, физическая активность, психообразование и социальная поддержка), и группу сравнения, получавшую стандартное лечение. Оценка проводилась с использованием шкалы тревоги и депрессии HADS, шкалы астении, опросника качества жизни SF-36 и инструментов оценки социальной адаптации. Результаты показали достоверное снижение тревожности и депрессивных проявлений, уменьшение астении, повышение физического, эмоционального и социального функционирования, а также улучшение вовлечённости в повседневную жизнь в основной группе.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, психоэмоциональное состояние, астения, тревога, депрессия, качество жизни, социальная адаптация, комплексная реабилитационная программа, SF-36, HADS.

Obidov Farrukh Khamitovich<https://orcid.org/0009-0008-1989-3773>**Mavlyanova Zilola Farkhadovna**<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Mavlyanov Sayfiddin Farkhodovich**<https://orcid.org/0009-0005-9344-5627>

Samarkand State Medical University

I-II BOSQICHDAGI SURUNKALI MIYA ISHEMIYASI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KOMPLEKS REABILITATSIYA DASTURINING IJTIMOY-PSIXOEMOTSIONAL HOLATGA TA'SIRI**ANNOTATSIYA**

Maqolada I-II bosqichdagi surunkali miya ishemiyasi bilan og'rigan bemorlarda kompleks reabilitatsiya dasturini qo'llash natijalari keltirilgan. Davolash va tiklovchi chora-tadbirlardagi yangi yondashuvning psixoemotsional holat, ijtimoiy moslashuv hamda hayot sifati ko'rsatkichlariga ta'siri yoritilgan. Tadqiqotda 75 nafar bemor ishtirok etdi: ular kompleks aralashuv (dori vositalari bilan davolash, kognitiv treninglar, jismoniy faollik, psixoedukatsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash) olgan asosiy guruh hamda standart davolashni olgan taqqoslash guruhiga ajratildi. Baholash HADS xavotir va depressiya shkalasi, asteniya shkalasi, SF-36 hayot sifati so'rovnomasi hamda ijtimoiy moslashuvni aniqlash vositalari yordamida amalga oshirildi. Natijalar asosiy guruhda xavotir va depressiv belgilar ishonchli darajada kamayganini, asteniya pasayganini, jismoniy, emotsional va ijtimoiy faoliyat ko'rsatkichlari yaxshilanganini hamda kundalik hayotdagi faollik oshganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: surunkali miya ishemiyasi, psixoemotsional holat, asteniya, xavotir, depressiya, hayot sifati, ijtimoiy moslashuv, kompleks reabilitatsiya dasturi, SF-36, HADS.

Obidov Farrukh Khamitovich<https://orcid.org/0009-0008-1989-3773>**Mavlyanova Zilola Farhadovna**<https://orcid.org/00165-2134-7222-1978>**Mavlyanov Sayfiddin Farkhodovich**<https://orcid.org/0009-0005-9344-5627>**THE IMPACT OF A COMPREHENSIVE REHABILITATION PROGRAM ON THE SOCIO-PSYCHOEMOTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH STAGE I-II CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA**

ANNOTATION

The article presents the results of implementing a comprehensive rehabilitation program in patients with stage I–II chronic cerebral ischemia. The study provides data on the impact of an integrated therapeutic and restorative approach on psychoemotional status, social adaptation, and quality of life. The study included 75 patients divided into a main group receiving comprehensive intervention (pharmacotherapy, cognitive training, physical activity, psychoeducation, and social support) and a comparison group receiving standard treatment. Assessment was carried out using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), an asthenia scale, the SF-36 quality of life questionnaire, and social adaptation assessment tools. The results demonstrated a statistically significant reduction in anxiety and depressive symptoms, a decrease in asthenia, improvement in physical, emotional, and social functioning, as well as increased involvement in daily life in the main group.

Keywords: chronic cerebral ischemia, psychoemotional status, asthenia, anxiety, depression, quality of life, social adaptation, comprehensive rehabilitation program, SF-36, HADS.

Актуальность. Хроническая ишемия мозга (ХИМ) I–II стадии сопровождается не только когнитивными и неврологическими нарушениями, но и выраженными изменениями эмоционального состояния, уровня социальной активности и качества жизни [1,2]. Пациенты часто отмечают повышенную тревожность, субдепрессивные проявления, астению, снижение мотивации и вовлечённости в социальные и бытовые активности, что формирует устойчивые ограничения в повседневной жизни [3,4].

Традиционная терапия при ХИМ в основном направлена на коррекцию сосудистых и неврологических симптомов, тогда как психоэмоциональные и социальные аспекты остаются недостаточно охваченными [5,6]. Современные исследования рассматривают ХИМ как мультифакторное заболевание, требующее междисциплинарного подхода, который сочетает медицинскую, когнитивную, физическую и психосоциальную поддержку [7,8].

В этой связи актуальным становится изучение влияния комплексных реабилитационных программ на психоэмоциональный и социальный статус пациентов, их повседневную активность и качество жизни, что позволяет оценить эффективность интегрированного подхода в ведении больных с ХИМ I–II стадии [9,10].

Цель исследования. Оценить влияние комплексной реабилитационной программы на психоэмоциональное состояние, уровень социальной адаптации и качество жизни пациентов с хронической ишемией мозга I–II стадии.

Материалы и методы. В исследование было включено 75 пациентов с хронической ишемией мозга I–II стадии, обратившихся за амбулаторной и стационарной помощью в 2023–2025 годах. Возраст участников варьировал от 45 до 75 лет, все пациенты сохраняли способность к самостоятельной жизнедеятельности и дали письменное согласие на участие в исследовании. Пациенты были разделены на две группы. Основная группа (ОГ, $n = 41$) проходила комплексную реабилитационную программу, включающую медикаментозное лечение неврологических нарушений, когнитивные тренинги для улучшения памяти, внимания и исполнительных функций, дозированную физическую активность (лёгкая гимнастика, ходьба, дыхательные упражнения), психообразовательные занятия с

элементами психологической поддержки, транскраниальную магнитную стимуляцию, а также социально-адаптационные мероприятия для повышения вовлечённости в повседневную жизнь. Группа сравнения (ГС, $n = 34$) получала стандартную терапию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями без системного включения когнитивных и психосоциальных компонентов.

Для оценки психоэмоционального состояния и социальной адаптации применялись следующие инструменты: шкала тревоги и депрессии HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), шкала астении для оценки выраженности усталости и снижения активности, опросник качества жизни SF-36 с субшкалами физического, эмоционального и социального функционирования, а также инструменты для оценки повседневной активности и социальной интеграции (возможность выполнять домашние обязанности, поддерживать социальные контакты, участвовать в общественной жизни).

Статистическая обработка данных включала анализ динамики показателей до и после вмешательства внутри групп и межгрупповое сравнение. Для количественных показателей использовались t -критерий для зависимых и независимых выборок, для категориальных — критерий χ^2 , при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты. Далее в таблицах 1–4 представлены результаты влияния комплексной реабилитационной программы на психоэмоциональное, социальное и функциональное состояние пациентов с хронической ишемией мозга I–II стадии. Анализ результатов проводился с учётом динамики показателей до и после лечебных мероприятий в сравнительной характеристике между основной группой и группой сравнения, где пациенты получали стандартную терапию.

Уровень тревожности и депрессии по шкале HADS у пациентов с хронической ишемией мозга I–II стадии до и после прохождения комплексной реабилитационной программы представлены в таблице 1. Показатели приведены отдельно для основной группы (ОГ), которая проходила интегрированную реабилитационную программу, и для группы сравнения (ГС), получавшей стандартное лечение.

Таблица 1

Психоэмоциональное состояние пациентов до и после комплексной реабилитационной программы

Показатель	Группа	До лечения (M±SD)	После лечения (M±SD)	Δ (%)	p
Тревожность (HADS)	ОГ	12,4 ± 3,1	6,8 ± 2,5	-45	<0,01
	ГС	12,1 ± 2,9	10,7 ± 3,0	-12	>0,05
Депрессия (HADS)	ОГ	11,8 ± 2,9	6,1 ± 2,2	-48	<0,01
	ГС	11,5 ± 3,0	10,4 ± 2,8	-10	>0,05

В результате анализа было установлено, что у пациентов основной группы после лечения наблюдалось значительное снижение уровня тревожности на 45%, (среднее значение по HADS уменьшилось с $12,4 \pm 3,1$ до $6,8 \pm 2,5$ баллов, $p < 0,01$). Аналогичная положительная динамика отмечена и по показателю депрессии, он снизился на 48%, среднее значение снизилось с $11,8 \pm 2,9$ до $6,1 \pm 2,2$ баллов ($p < 0,01$).

В группе сравнения (ГС) изменения были менее выраженными, так уровень тревожности снизился лишь на 12% (с $12,1 \pm 2,9$ до

$10,7 \pm 3,0$ баллов), депрессия — на 10% (с $11,5 \pm 3,0$ до $10,4 \pm 2,8$ баллов), при этом различия до и после лечения достоверно не отличались ($p > 0,05$).

В таблице 2 приведены результаты анализа параметров усталости и астении до и после лечения в обеих группах. Для оценки использовалась шкала усталости, а также фиксировалась доля пациентов с клинически выраженной усталостью.

Таблица 2

Уровень астении и выраженности усталости у пациентов

Показатель	Группа	До лечения (M±SD)	После лечения (M±SD)	Δ (%)	p
Астения (шкала усталости, баллы)	ОГ	14,5 ± 3,6	7,2 ± 2,8	-50	<0,01
	ГС	13,8 ± 3,4	11,3 ± 3,1	-18	<0,05
Доля пациентов с выраженной усталостью (%)	ОГ	36%	14%	-61	<0,01
	ГС	34%	28%	-18	<0,05

Так выраженное снижение уровня астении наблюдалось в основной группе (ОГ), средний балл по шкале усталости уменьшился с $14,5 \pm 3,6$ до $7,2 \pm 2,8$, установлено сокращение показателя на 50% ($p < 0,01$). Кроме того, доля пациентов с выраженной усталостью снизилась с 36% до 14%, то есть на 61% ($p < 0,01$). В группе сравнения (ГС) положительные изменения были менее выраженными, так средний уровень астении снизился всего на 18% (с $13,8 \pm 3,4$ до $11,3 \pm 3,1$, $p < 0,05$), а доля пациентов

с выраженной усталостью уменьшилась с 34% до 28% (-18%, $p < 0,05$).

Также для понимания на сколько применение усовершенствованной программы реабилитации эффективна всем пациентам (ОГ и ГС) провели оценку качества жизни. В таблице 3 представлен анализ по трем ключевым субшкалам опросника SF-36.

Таблица 3

Качество жизни по опроснику SF-36 до и после программы

Субшкала SF-36	Группа	До лечения (M±SD)	После лечения (M±SD)	Δ (%)	p
Физическое функционирование	ОГ	58,2 ± 7,4	71,0 ± 6,8	+22	<0,01
	ГС	57,8 ± 6,9	63,5 ± 7,2	+10	>0,05
Эмоциональное благополучие	ОГ	51,5 ± 6,8	69,5 ± 7,0	+35	<0,01
	ГС	50,9 ± 7,1	55,2 ± 6,8	+8	>0,05
Социальное функционирование	ОГ	54,0 ± 6,5	70,7 ± 6,5	+31	<0,01
	ГС	53,5 ± 6,8	58,0 ± 7,0	+8	>0,05

Отмечено повышение способности к выполнению повседневных физических задач на 22% у пациентов ОГ по субшкале **физического функционирования** (увеличение с $58,2 \pm 7,4$ до $71,0 \pm 6,8$ баллов ($p < 0,01$)). **Эмоциональное благополучие** выросло на 35% — с $51,5 \pm 6,8$ до $69,5 \pm 7,0$ баллов ($p < 0,01$), у пациентов ОГ отмечено снижение тревожности, депрессивных проявлений и улучшения настроения. Аналогично улучшалось **социальное функционирование** на 31% (с $54,0 \pm 6,5$ до $70,7 \pm 6,5$ баллов ($p < 0,01$)).

В группе пациентов, получавших стандартную терапию (ГС), положительные сдвиги были значительно менее выраженными,

изменения по всем параметрам составили не более 10%. Таким образом, достоверное улучшение **качества жизни установлено у пациентов ОГ** по сравнению группой сравнения.

В таблице 4 представлены обобщенные результаты о влиянии комплексной реабилитационной программы на социальную активность и вовлечённость в повседневную жизнь по четырем ключевым показателям. Все пациенты были обследованы на предмет участия в бытовых и общественных делах, восстановлении социальных контактов с родственниками и друзьями, участия в общественных мероприятиях и самостоятельного выполнения домашних обязанностей.

Таблица 4

Социальная адаптация и вовлечённость в повседневную жизнь у пациентов с хронической ишемией мозга I-II стадии, n (%)

Показатель	Группа	До лечения	После лечения	Δ (%)	p
Активное участие в бытовых и общественных делах	ОГ	20 (49%)	33 (80%)	+31	<0,01
	ГС	18 (53%)	22 (65%)	+12	>0,05
Возвращение к социальным контактам (родные, друзья)	ОГ	22 (54%)	34 (83%)	+29	<0,01
	ГС	19 (56%)	24 (70%)	+14	>0,05
Участие в общественных мероприятиях	ОГ	15 (37%)	28 (68%)	+31	<0,01
	ГС	13 (38%)	16 (47%)	+9	>0,05
Самостоятельное выполнение домашних обязанностей	ОГ	25 (61%)	38 (93%)	+32	<0,01
	ГС	21 (62%)	26 (76%)	+14	>0,05

Как видно из таблицы 4 активное участие в бытовых и общественных делах у пациента ОГ увеличилось с 49% до 80% (+31%, $p < 0,01$), **возвращение к социальным контактам** с близкими и друзьями возросло с 54% до 83% (+29%, $p < 0,01$), **участие в общественных мероприятиях** выросло с 37% до 68% (+31%, $p < 0,01$), а **самостоятельное выполнение домашних обязанностей** увеличилось с 61% до 93% (+32%, $p < 0,01$). В группе сравнения (ГС) такие изменения были менее выраженными: положительные сдвиги составили от +9% до +14% по различным показателям ($p > 0,05$).

Обсуждение Результаты исследования показали, что комплексная реабилитационная программа оказывает заметное положительное влияние на психоэмоциональное состояние и социальную активность пациентов с ХИМ. После завершения

программы у пациентов основной группы отмечалось значительное снижение уровня тревожности и депрессивных проявлений (тревожность снижена на 45%, а уровень депрессии уменьшился на 48%), для сравнения, в ГС тревожность снизилась на 12%, а депрессивные проявления — на 10%. Выраженность астении и усталости также уменьшилась в ОГ, доля пациентов с выраженной усталостью снизилась с 36% до 14% (-61%), в то время как в группе сравнения снижение составило лишь 18% (с 34% до 28%).

Оценка качества жизни по опроснику SF-36 показала улучшение всех ключевых аспектов в ОГ, так физическое функционирование возросло на 22%, эмоциональное благополучие — на 35%, а социальное функционирование — на 31%. В группе стандартной терапии положительные сдвиги не превышали 10% по

всем показателям. Социальная адаптация пациентов основной группы также значительно улучшилась. Наблюдалось активное возвращение к повседневной жизни, восстановление социальных контактов с родственниками и друзьями, а также участие в бытовых и общественных делах. В группе сравнения улучшение было умеренным, многие сохраняли трудности в социальной активности.

В целом, результаты исследования демонстрируют, что комплексная реабилитационная программа положительно влияет как на психоэмоциональное состояние, так и на социальное функционирование пациентов.

Выводы. Комплексная реабилитационная программа при хронической ишемии мозга I–II стадии способствует достоверному улучшению психоэмоционального состояния и социальной адаптации пациентов. Её применение сопровождается снижением тревожно-депрессивных проявлений, уменьшением астении, повышением жизненной активности и улучшением показателей качества жизни. Включение психосоциального компонента в структуру реабилитации является обоснованным и необходимым условием эффективного ведения пациентов с ХИМ на ранних стадиях заболевания.

Литература

1. Абдуллаева Н. Н., Ким О. А. Клинические особенности фокально обусловленной симптоматической височной эпилепсии у больных пожилого возраста // Доброхотовские чтения. – 2017. – С. 35-37.
2. Верещагин Н.В., Пирадов М.А., Максимова М.Ю. Хронические нарушения мозгового кровообращения. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 288 с.
3. Джос Ю. С. и др. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности // Журнал медико-биологических исследований. – 2014. – № 4. – С. 21-31.
4. Захаров В.В., Яхно Н.Н. Когнитивные нарушения в неврологической практике. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 240 с.
5. Ким О.А., Абдуллаева С.И. Принципы реабилитации молодых людей после ишемического инсульта (обзор литературы) // Научный журнал медицинской науки и биологии. – 2024. – Т. 1. – № 1. – С. 27-33.
6. Ким О. А., Баратова С. С. Компьютерно-томографические сопоставления дисциркуляторной энцефалопатии и транзиторной ишемической атаки различной этиологии // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 195-195.
7. Левин О.С. Дисциркуляторная энцефалопатия: современные клинко-патогенетические аспекты и реабилитация // Consilium Medicum. — 2020. — Т. 22, № 2. — С. 18–26.
8. Мавлянова З. Ф., Ким О. А. К вопросу о немедикаментозном лечении дисциркуляторной энцефалопатии у лиц пожилого возраста // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации», 2015. – Т. 5. – № 3. – С. 161-164.
9. Мавлянова З. Ф. Рефлексотерапия и ароматерапия в лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией // Современная фармация: проблемы и перспективы развития. – 2015. – С. 428-431.
10. Обидов Ф. Х., Мавлянова З. Ф., Джурабекова А. Т. Качество жизни и нейровизуализационные изменения у пациентов с хронической ишемией мозга // Confrencea. – 2025. – Т. 4. – № 4. – С. 312-314.
11. Пирадов М.А., Максимова М.Ю. Нейровоспаление при хронических сосудистых заболеваниях головного мозга // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. — 2020. — Т. 14, № 2. — С. 15–23.
12. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. International Journal of Health Sciences. 2022. P 4177-4183
13. Gorelick P.B., et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: A statement for healthcare professionals // Stroke. — 2017. — Vol. 48. — P. 2672–2713.
14. Pantoni L. Cerebral small vessel disease: from pathogenesis and clinical characteristics to therapeutic challenges // Lancet Neurology. — 2010. — Vol. 9, P. 689–701.
15. Dildora K Khaydarova. Clinical implications of epidemiological and risk factor models for stroke in CKD. Central Asian Journal of Medicine. 2026/1/28. P-154-156
16. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications // Lancet Neurology. — 2019. — Vol. 18, P. 684–696.
17. Zlokovic B.V. Neurovascular pathways to neurodegeneration in Alzheimer’s disease and other disorders // Nature Reviews Neuroscience. — 2011. — Vol. 12, P. 723–738.
18. Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale // Acta Psychiatrica Scandinavica. — 1983. — Vol. 67, № 6. — P. 361–370.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000